

AS CASAS DE GREGÓRIO ZOLKO, 1956-1976: enfrentando os desafios do lugar

ROSSIN DE OLIVEIRA, RICARDO JOSÉ (1)

1. Universidade São Judas Tadeu. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Rua Camundo, 178.
ricardorossin@gmail.com

VÁZQUEZ RAMOS, FERNANDO GUILLERMO (2)

2. Universidade São Judas Tadeu. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Rua Dr. Melo Alves, 668 –
apto. 31. prof.vazquez@usjt.br

RESUMO

O texto trata sobre algumas casas projetadas pelo arquiteto paulista Gregório Zolko, entre os anos 1958 e 1976, onde se percebe a preocupação do arquiteto, e de seu sócio (em algumas delas), Wolfgang Schoedon, com o lugar, não só com as características topográficas do terreno, mas também com a natureza, o entorno, o lugar. Uma preocupação que é constante entre os grandes arquitetos brasileiros que sempre estiveram atentos às questões ambientais e de localização. Prestando atenção à natureza e ao clima, assim como às relações com o entorno, com a rua e com a vizinhança. O trabalho foi realizado no acervo pessoal do arquiteto e se teve acesso à documentação original, assim como à documentação publicada das obras que o arquiteto guarda até hoje no seu escritório.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Paulista; Gregório Zolko; Arquitetura residencial.

AS CASAS DE GREGÓRIO ZOLKO, 1956-1976: enfrentando os desafios do lugar

Introdução

O objetivo do trabalho é trazer a público um panorama da produção de residências do arquiteto paulista Gregório Zolko (1932), formado pela Universidade de Illinois, localizada na cidade de Urbana, dentro do condado de Champaign em 1955 nos Estados Unidos.

Em 46 anos de atividades do escritório, trabalhou com as mais diversas tipologias arquitetônicas, desde a tradicional residencial, passando por edifícios fabris, comerciais e multifuncionais. No início de sua carreira, trabalhou como arquiteto no escritório de Gregori Warchavchik, de 1955-1956. Teve também, importante atuação em projetos de interiores, concursos de arquitetura, educação, praças e edifícios de saúde, com destaque para os projetos da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul – o Palácio Farroupilha, em Porto Alegre (1958), fruto de um concurso público nacional de projetos, vencido por Zolko quando tinha apenas 27 anos.

Zolko projetou o conhecido Edifício das Emissoras Associadas, antiga TV Tupi, em São Paulo (1959), tombado pelo CONDEPHAAT em 27 de outubro de 2014 e o edifício da Fábrica da Amortex (1972), um dos oitos projetos premiados na primeira Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo em 1973.

Nessa primeira Bienal, não associada as artes plásticas (FRANÇA, 2017), o edifício da Indústria Amortex recebeu o prêmio de destaque junto a mais outros sete projetos de arquitetura nacionais e internacionais. O projeto foi recomendado ao prêmio por suas características específicas e boa qualidade (A CONSTRUÇÃO SÃO PAULO, 1973). Ainda, é importante lembrar que o arquiteto recebeu vários prêmios durante sua longa carreira, assim como também participou em várias exposições, como as importantes Bienais, como a Bienal de Artes Plásticas (1969) e as Bienais de Arquitetura (1973-1993-1999).

Participou também da importante Exposição Brasil Arquitetura Atual, de 1983. Teve, também, uma contribuição significativa com sua produção arquitetônica e com sua participação nos órgãos de classe, como no Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB) onde foi tesoureiro no biênio 1968-69, e no Sindicato dos Arquitetos de São Paulos (SASP) de 1971-74.

Foi muito importante a atenção prestada a formação (e ao trabalho desenvolvido) pela Constructa, nome do seu escritório, fundado em 1962, que teve como sócio o arquiteto Wolfgang Schoedon, ex-coordenador de projetos do escritório de Warchavchik, trabalhando com Zolko até 2008 (Figura 1). Devemos salientar, que o escritório do arquiteto em São Paulo, no bairro de Pinheiros, ainda segue em atividade.

Figura 1. Gregório Zolko, em pé, e Wolfgang Schoedon.

Fonte: Acervo pessoal do arquiteto Gregório Zolko.

Metodologicamente, o trabalho de pesquisa geral sobre o acervo do arquiteto se realizou através de um vasto exame em diversas fontes de dados, como catálogos de arquitetura (a exemplo do Catálogo de Arquitetura Brasileira), bibliotecas, revistas e livros e no próprio acervo do arquiteto.

As casas dentro do acervo

No escritório Zolko possui projetos, publicações, portfólios e fotos, contabilizando um total de 162 registros de projetos desenvolvidos ao longo de sua carreira. Dentro dessa produção geral, os projetos de residências somam cinquenta e sete casas catalogadas, sendo que dessas, somente de dezenove temos algum tipo de registro, seja fotográfico ou qualquer outra documentação. Para esta apresentação optamos pela seleção de sete projetos, pois a intenção aqui foi a de ilustrar como Zolko encarou os diversos desafios de cada residência, principalmente do seu método de ocupação do terreno, utilizando os desníveis existentes como premissa de projeto em parte desses sete projetos.

Os projetos possuem um intervalo de vinte anos entre eles, desde a residência Formatex, de 1956, primeiro projeto independente do arquiteto, após deixar o escritório de Gregóri Warchavchik; passando pela residência Walter Lorch, de 1958, o primeiro projeto de Zolko publicado em uma revista de arquitetura; seguido da residência do seu sócio Wolfgang Schoedon, de 1965; para entrarmos na apresentação de duas residências do ano de 1968, a residência Beeby e a Palatinik, sendo que a Beeby ainda existe, entanto que a Palatinik já foi demolida; a residência Orni, um projeto que não foi construída, mas apresenta interessantes

aspectos que conversam com as anteriores; e, por último, em 1976, a residência Blocker, um projeto na serra do Rio de Janeiro, com vista para o morro dois irmãos.

1) A residência Formatex (1956).

A residência Formatex (Figura 2), localizada as margens da represa Guarapiranga, no município de São Paulo, foi de propriedade dono da empresa Formatex, uma antiga loja de tecidos comandada pela família Strumpf, que solicitou ao então jovem arquiteto, à época, um projeto simples, que desse uma atenção maior a área de convívio.

Figura 2. Desenhos de plantas e corte da residência Formatex, 1956.

Fonte: *Casa e Jardim* (1959, p. 22).

Um dos problemas da implantação foi o de ajustar o projeto à declividade do terreno, de marcante aclividade, que chegava a 8,00m em um dos pontos mais íngremes. Para suavizar esse enorme talude, a solução adotada por Zolko foi de escalonar o terreno em dois platôs, um na parte dos fundos, junto a um talude que vencia 5,00m de altura, e outro na parte da frente da casa, que ficaria ainda 3,00m mais alto que a rua, aproveitando para dar uma sensação de privacidade à área externa que se vinculava diretamente com a área social da residência.

Ao acessar a casa pela rua, sobe-se uma escada que traz os moradores a um terraço, que tem função de distribuir os fluxos para a residência, seja para a sala de convívio, local de maior permanência da construção, para o pátio de serviços, importante apoio ao funcionamento do imóvel, ou para sala de estar e jantar aos fundos, próximas a cozinha, o espaço mais desejado pelo cliente. Assim, a casa parece estar separada em dois blocos horizontais, sendo o bloco dos fundos, de dois andares, onde temos localizados os ambientes para as atividades relacionadas ao dia a dia, e o bloco da frente, que se relaciona mais com as pessoas, no convívio e no lazer, pois me se tratando de uma casa de repouso para os finais de semana, a principal função da casa foi sempre a da convivência e da vida em família, aproveitando a relação franca entre interior e exterior.

As salas estão em um grande espaço aberto, conectadas entre si através das áreas de circulação, e aos fundos temos a área de serviço, com uma pequena cozinha e um banheiro, o suficiente para dar suporte às atividades da sala principal. Esse ambiente é o espaço de maior interesse da casa, possui uma lareira e se conecta ao exterior através de uma cobertura que se projeta ao espaço do terraço, conectando o exterior com o interior de uma forma mais natural e permitindo um espaço semicoberto de transição, um alpendre, como nas tradicionais casas sulistas de onde recebe parte de sua inspiração.

No andar superior, uma pequena galeria conecta os três dormitórios, abastecidos por um único banheiro, o que era normal à época. Todos os ambientes deste andar se abrem de alguma maneira para o jardim posterior, sendo que o dormitório do casal possui uma conexão direta com esse platô, onde o arquiteto pensou um jardim e um pátio para as crianças, com uma casa de bonecas.

2) A residência Lorch (1958).

Nos registros do escritório de Zolko, só encontramos materiais relacionados a essa residência na publicação da revista *Acropole*, número 232 de fevereiro de 1958. Sabemos que em relação a publicação das residências projetadas por Zolko, essa foi a primeira publicada em uma revista especializada em arquitetura, mas não

temos nenhum outro registro de sua construção ou qualquer outra informação, como cortes ou elevações, sendo a possível análise somente através das plantas e perspectivas encontradas na revista que está no seu acervo pessoal. (Figura 3)

Figura 3. Perspectiva frontal da Residência Lorch, 1958.

Fonte: Acervo pessoal do arquiteto Gregório Zolko. Publicada na revista **Acrópole** (1958, p. 138-139).

Zolko trabalha novamente com a declividade natural do terreno de maneira interessante, separando a casa em três pavimentos, sendo um subsolo de serviços, um térreo com área de convívio e serviços e um pavimento superior dedicado exclusivamente aos quartos da residência. Uma separação vertical de funções que ajudam a garantir uma melhor leitura dos usos de cada andar. (ACROPOLE, 1958, p. 139)

A casa está 1.00m elevada acima do nível da rua, destacando assim o volume retangular do corpo principal, como aparece na elaborada perspectiva em forte contraste de preto e branco (uma técnica bastante depurada). A área de serviço da residência encontra-se em um nível inferior, aproveitando o pequeno desnível do terreno. Zolko utiliza o recuo lateral como recurso para a iluminação da área de serviços da casa.

O hall central separa a casa em dois blocos, sendo um concentrado com áreas de serviços, inclusive com alguns quartos de empregados em um espaço no pavimento inferior e outro com as de convívio. Ao acessar a residência, do lado esquerdo temos o bloco de serviço, generoso e com conexão com a sala de jantar, que se abre a um jardim de inverno e se conecta diretamente com a piscina através de um caixilho.

Nessa mesma área, mas agora do lado direito, temos o living e um escritório, um pátio de apoio com uma pérgola, conectando a área interna com a área externa da residência. Os espaços do living e da sala de jantar se abrem para um grande jardim aos fundos. A piscina parece querer fazer parte da casa, pois parte da piscina encontra o corpo da casa, se conectando ao jardim de inverno e ao terraço. Esse espaço está separado da área principal da piscina por uma ponte, que conecta o terraço do living com o terraço da sala de jantar e a

área de jogos, mantendo a conexão do espaço interno da casa com o externo, mas ao mesmo tempo limitando-o fisicamente com a ponte.

Por fim, o pavimento superior também está separado em dois blocos, através da galeria que conecta o dormitório principal dos dormitórios menores, passando pela cobertura da entrada e do vazio do jardim de inverno do térreo. Como já citado anteriormente, a única curiosidade é a proximidade do terraço do dormitório principal com a piscina, pedido do próprio Sr. Walter Lorch a Zolko, para que ele pudesse, logo pela manhã, saltar de seu quarto, diretamente na piscina.

3) A residência Schoedon (1965).

Os projetos do escritório, na maioria das vezes, eram separados pelos responsáveis. Nesse caso, tanto o projeto da residência, quanto o cliente, eram o próprio Schoedon, mas as discussões e as soluções apresentadas eram sempre divididas entre os dois arquitetos. Zolko sempre comentava¹ que todos os projetos do escritório eram divididos dessa forma, para que sempre o responsável seguisse com as questões pertinentes ao projeto do começo ao fim, e nessa residência não foi diferente.

Localizada no bairro do Morumbi, a residência Schoedon (Figura 4) se confunde com a natureza exuberante do local, sendo mais uma vez respeitado o grande desnível do terreno, aproveitando de uma forma muito inteligente os platôs gerados com a implantação da casa.

Figura 4. Vista lateral da Residência Schoedon, 1965.
Fonte: Acervo pessoal do arquiteto Gregório Zolko.

¹ Entrevista gentilmente cedida em 19 de abril de 2016.

A partir da garagem já temos o acesso da casa, que acontece lateralmente, passando primeiramente pela área de serviço, chegando até o acesso principal. O hall distribui a casa em dois setores, sendo um deles o de serviço, ao lado esquerdo, e o íntimo, com quartos ao lado direito. A área de convivência da casa acontece no andar inferior, que é acessado pela escadaria central da casa, que passa por um piso intermediário, com um pequeno vestíbulo e uma grande sala, até chegar à área da lareira, que se abre a natureza ao redor, com grandes caixilhos de pés-direitos duplos, que absorve toda a envoltória da natureza para dentro da casa.

Nesse projeto a questão não está somente no respeito ao terreno existente e as possibilidades de uso, mas em integrar toda a natureza do local, conectando de uma forma metafórica, o exterior do interior da casa.

4) A residência Beeby (1968).

Projetada em 1968, essa residência tem como características os dois materiais que Zolko mais utilizou em sua carreira, que são o tijolo laminado e o concreto aparente. (Figura 5) Essa residência foi trabalhada em três níveis, por conta da grande diferença de altura que existia no terreno natural. Podemos verificar essa questão em um dos cortes longitudinais do projeto, mostrando essa grande diferença, entre a faixa lindeira à Av. Nove de Julho e os fundos dos lotes, e como Zolko abordou a questão, concentrando grande parte da casa no platô junto a Avenida, e o laser no restante do lote.

Figura 5. Vista frontal da Residência Beeby, 1968.
Fonte: Acervo pessoal do arquiteto Gregório Zolko.

Aproveitando a declividade do terreno, Zolko projeta a área de serviços da casa 2.50m acima do nível da Avenida, sobre o acesso de veículos, criando dessa forma uma proteção. Isso forma automaticamente o nível da garagem. O acesso principal da casa se dá lateralmente e o acesso de serviços pela própria garagem, protegido pelo balanço do volume superior.

No térreo temos uma divisão de usos, com o bloco de serviços e usos cotidianos mais à frente do lote, sendo esse volume projetado para a rua, e o bloco de uso coletivo, voltado para os fundos, para a área de lazer, suportando os quartos do andar superior em sua projeção.

O jardim de inverno e a pérgola que estão na área dos fundos do lote, mostra a intenção de Zolko em conectar de alguma forma a área de lazer da casa, que toma cerca de 60% do terreno, com o restante da residência. Essa área de lazer, pelo tamanho que ela apresenta, demonstra que o uso do espaço era prioridade para os proprietários, tendo uma piscina com um deck elevado no centro dessa área, um pequeno espaço de convívio aos fundos, com uma pequena mais modesta, que parece ser uma alusão que Zolko utiliza para não perder essas conectividades entre as unidades da casa como um todo. (Figura 5)

No andar superior temos cinco dormitórios, separados por um hall central. A circulação vertical se conecta com as duas áreas da casa, tanto a frente quanto com os fundos, assim como também ao térreo, através do vazio frontal. O jardim de inverno localizado nesse espaço se projeta verticalmente aproveitando o pé-direito duplo. Esse hall de acessos ao piso superior ajuda a separar o quarto principal das demais quatro habitações individuais, sendo duas com aberturas para a Av. Nove de Julho e outras duas para a área de lazer da casa.

Apesar de algumas mudanças, como a colocação de um portão para fechar a casa e dar uma sensação maior de segurança, a casa continua no mesmo local, mostrando o trabalho difícil do terreno, e os materiais utilizados por Zolko, pois tanto o concreto aparente quanto os tijolos, não sofreram com a passagem do tempo, mantendo viva as características da residência de 51 anos atrás.

5) A residência Palatnik (1968).

Construída em 1968, essa residência mostra mais uma vez o uso dos materiais que são utilizados por Zolko em grande parte de seus projetos, o tijolo laminado e o concreto. (Figura 6) As semelhanças com o projeto anterior também denotam a preocupação do arquiteto naquele momento pelo rigor projetual na utilização modular dos elementos construtivos, pois é fácil perceber a lógica do projeto (formal, construtiva e estrutural) nas duas casas. A proposta plástica é similar a outras pesquisas desenvolvidas por colegas, mais ou menos na mesma época, como poderia ser o caso das obras de Eduardo de Almeida, que também trabalhou com tijolos.

Figura 6. Residência Palatnik, 1968.

Fonte: Acervo pessoal do arquiteto Gregório Zolko.

Para compreender melhor o projeto, temos que descrever em parte todos os níveis, que mais uma vez, são trabalhados por Zolko de uma maneira muito eficaz. No nível da rua temos o abrigo de automóveis e as áreas de serviços da casa, que são acessadas de duas maneiras, sendo o acesso de serviço mais isolado, em uma das laterais do lote, e o social junto ao acesso de veículos, se escondendo atrás de uma parede com revestimento de pedra. A partir desse hall social mais reservado, temos uma pequena escada que nos leva a um nível intermediário, 1,20m mais alto que o nível da rua, com os espaços de convivência inseridos nele, sendo um living com lareira e uma sala de jantar voltados para o jardim, e uma copa e cozinha que complementam os espaços de convívio da casa.

A seguir, subindo mais 1,60m, temos a área dos dormitórios, com três deles voltados para a rua, na melhor insolação da casa, e um menor, ao lado da rouparia, com uma insolação mais prejudicada por ser face Sul, mas compensada em partes pela vista total do jardim que se desenha nos fundos da casa.

Como de costume em seus projetos, Zolko se utiliza da declividade do terreno para criar diversos espaços na casa, sendo um meio nível entre a área de serviço e acessos, passando pela cozinha e área comum, até chegarmos aos dormitórios.

Ao fim, as fotos da casa que foi executada são bem diferentes do que temos de desenho representado nas folhas de projeto aprovado pela prefeitura que conseguimos no arquivo pessoal de Zolko. Apesar do projeto

manter a ideia original, por exemplo, a de ter uma estrutura de concreto que trabalhasse independente das paredes de tijolos, como podemos ver na elevação frontal da casa desenhada em projeto, as fotos mostram algumas diferenças, como por exemplo, uma solução diferente utilizada para os caixilhos, que foram representados em projeto, tanto do pavimento superior, que descarta o uso de porta-balcões, sendo o construído utilizando de janelas mais simples, do tipo “guilhotina” de madeira, e as do térreo, não utilizando alguns caixilhos de esquina que estão desenhados em planta, eliminando-os conforme fotos.

Outros elementos que também tiveram mudanças entre o projeto e a execução foram o telhado, que em projeto eram de telhas canaletas de fibrocimento aparentes, que Zolko utilizava muito em projetos de escalas maiores, como as fábricas, mas que no projeto está executado uma espécie de platibanda cobrindo a cobertura, e o revestimento externo da casa, pois em desenho temos representado a pedra bolão em grande parte dos muros externos, mas aparece somente em um dos muros laterais da casa, itens que somando com as outras questões encontradas, deveria ser analisado mais profundamente para entendermos quais mudanças foram feitas e porquê.

6) Residência Orni (1974).

Essa residência projetada por Zolko não chegou a ser construída. O terreno acabou sendo vendido, mas não podemos deixar de analisar o projeto e a maneira que Zolko encontrou de distribuir as funções da casa, e uma área construída realmente grande em relação aos outros projetos aqui apresentados. (Figura 7)

Figura 7. Fachada frontal da Residência Orni, 1974.
Fonte: Acervo pessoal do arquiteto Gregório Zolko.

O térreo mostra uma concepção básica de distribuições de atividades. Do sentido da rua para dentro do lote, ao lado direito se encontra a área de serviços e do lado esquerdo, a área de convívio, conectadas em si por um vestíbulo, que vai unir as duas áreas e o salão de festas, mas sem antes passar pela sala de jantar. Uma escada que se projeta fora de todo o volume da casa interliga o andar inferior com o superior.

A área do salão de festas, que praticamente abarca toda a área dos fundos da residência, possui um pequeno jardim e um bar, e uma marquise margeia toda a casa, protegendo a circulação. Chegando ao andar superior, pelo bloco de escada que se coloca praticamente independente do restante do volume da residência, a sala de música dá as boas-vindas a quem chega nesse pavimento, que possui um recuo em sua laje, abrindo um vão para o piso inferior, dando vistas ao vestíbulo. Essa grande laje contempla seis dormitórios, sendo um deles uma grande suíte, com um quarto de vestir com conexão a sala de música, tendo um acesso independente à suíte. Do outro lado desse volume superior, mais cinco dormitórios, sendo dois deles para os empregados da casa, com acesso através da área de serviço, independente e isolado, não tendo contato com os outros três dormitórios da casa.

Esse volume dos quartos está na mesma projeção das áreas de serviço e convivência, sendo o terraço e a marquise, dois volumes externos ao volume principal da casa. Um dado interessante é o uso de uma laje nervura em toda a casa, algo até então não utilizado por Zolko em seus projetos residenciais analisados, e a cobertura em laje plana, somente com a impermeabilização, mas sem um telhado de proteção, algo comum de verificar nas obras residenciais do arquiteto.

As fachadas já mostram uma ligeira diferença no tratamento de seus fechamentos, sendo a de vista para a rua com caixilhos de pés-direitos duplos, exatamente na área do vestíbulo. Na fachada do fundo, que dá vistas a área de lazer da casa, temos algo mais ritmado nas suas sequências de aberturas, até mesmo um pouco parecido com as soluções usadas por Zolko em suas obras industriais (Paine/Guarda-Corpo + Caixilho + Verga), com algumas jardineiras suspensa, compondo com o volume da residência.

7) Residência Blocker (1976)

Projetada no Rio de Janeiro em 1976, a casa está localizada em um terreno privilegiado, de um lado, o morro Dois Irmão, ao fundo, a Lagoa Rodrigo de Freitas. Tudo observado por essa residência incrustada no morro. Diferente dos blocos normalmente trabalhados por Zolko, essa residência possui diversos recortes em seus espaços, caracterizando o volume como algo mais solto em meio a natureza do local. No térreo não temos as separações por blocos de serviços e convívio. Nesse projeto tudo está conectada no térreo, isolando somente a área de escritório e um pequeno dormitório, pois o restante dos espaços estão todos conectados de alguma maneira pelo jogo de planos de níveis, como acontece entre a sala de estar e jantar. (Figura 8)

Figura 8. Área externa da residência Blocker, 1976
Fonte: Acervo pessoal do arquiteto Gregório Zolko.

O pavimento superior, assim como o térreo, não tem uma leitura simples de espaços, como a sala de estar, que se encontra na saída para o segundo pavimento, tendo esse pavimento em um dos lados três dormitórios pequenos, até um pouco estreitos, e do outro lado dois quartos de empregados com um banheiro ao meio.

A casa é toda revestida de tijolos laminados, e o volume se desconstrói entre as vigas que são guarda-corpos, mas que também se integram ao volume principal da casa, conseguindo uma união de leituras. As platibandas, por exemplo, são elementos que se projetam como marquises. Os caixilhos seguem muitas vezes a mesma linguagem e padrão nos dois pavimentos, tanto no pavimento térreo quanto no pavimento superior. Dentro da residência essas brincadeiras de níveis e jogos de volume são claras, e traz ao espaço um jogo de fluxos interessante para o ambiente da casa. Por fim, a área externa da casa também foi projetada pelo seu parceiro paisagista Roberto Coelho Cardoso, que ajudou Zolko a conceber um espaço externo que se comunica-se com todo o restante da casa, e o resultado, inclusive com a iluminação, traz um aspecto diferenciado a esse projeto.

As soluções que marcaram uma metodologia de trabalho.

As soluções encontradas no primeiro projeto de Zolko, a casa Formatex, retrata quase todo um aprendizado que seria replicado em diversos projetos das mais diversas tipologias ao longo de sua carreira. As soluções

aprendidas no desenvolvimento desses projetos, acabaram mostrando grandes possibilidades de enfrentamentos dos mais complexos estudos, em diferentes tipos de terreno.

Nos limitamos no presente texto a tentar externar o entendimento de Zolko em relação implantação de algumas casas desenvolvidas por ele ao longo de sua carreira, em diversos terrenos, evidenciando as soluções encontradas pelo arquiteto para o enfrentamento dos problemas encontrados, mas essas soluções não se resumiram somente as casas. Podemos verificar em projetos de maiores escalas como o arquiteto tirou proveito máximo dos terrenos, com soluções simples e inteligentes.

O premiado Palácio da Farroupilha, citando de uma maneira sucinta, se insere em um platô criado pelo arquiteto, transformando o desnível da rua em possibilidade de criar espaços separados, como serviços no andar mais baixo, e uma esplanada a meio nível, na altura da praça Marechal Deodoro, conectando o Anfiteatro e o Plenário da Câmara.

Outro projeto que possui um aproveitamento excelente da topografia do terreno é a Fábrica da Amortex, projeto premiado na 1ª Bienal de Arquitetura. Ao longo do grande bloco de produção fabril, Zolko aproveita as características do terreno para inserir a parte de escritórios junto a área de produção, aproveitado o desnível que surge, ao longo de toda a planta fabril ao máximo.

Por fim, as casas expostas no presente texto podem ter sido grandes espaços de experimentação de implantação de projetos, já que independente da escala, Zolko sempre buscou ao longo de sua carreira, as melhores soluções técnicas, quando falamos de topografia e terreno, para viabilizar seus projetos, e isso pode ter sido o partido que sempre buscou ao longo de sua trajetória.

Referências Bibliográficas

A CONSTRUÇÃO SÃO PAULO. Bienal da Arquitetura. Prêmios e propostas. **A Construção São Paulo**, São Paulo, n. 1328, p. 30-33, 1973.

ACRÓPOLE. Residência Jardim Europa. **Acropole**, São Paulo, n. 232, p. 138-139, 1958.

CASA E JARDIM. Descanso na represa de santo Amaro. **Casa e Jardim**, São Paulo, n. 51, p.18-23, abr. 1959.

FRANÇA, Elisabete. Arquitetura em retrospectiva. As 10 Bienais de São Paulo. São Paulo. KPMO Cultura e Arte, 2017.